

RAQAMLI JAMIYATDA O'SMIRLARNING PSIXOLOGIK SALOMATLIGIGA KIBERBULLINGNING DESTRUKTIV TA'SIRI

Amonxonova Yanglishxon Abduazizxon qizi ^{*1}

¹ Jizzax davlat pedagogika universiteti,
Psixologiya kafedrası stajyor-o'qituvchisi
Emails: yangilishxonamonxonova@gmail.com
Doi : <https://doi.org/10.5281/zenodo.19318830>

Abstract

Ushbu maqolada raqamli jamiyat muhiti sharoitida o'smirlar o'rtasida keng tarqalgan kiberbulling muammosi va uning shaxs psixologik salomatligiga ta'siri tahlil qilingan. Kiber-tazyiq natijasida yuzaga keladigan depressiya, xavotir va emotsional barqarorlikning buzilishi ilmiy-nazariy jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada kiberbullingning oldini olish va uning oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan psixologik tavsiyalar keltirilgan.

Keywords: kiberbulling, raqamli jamiyat, psixologik salomatlik, emotsional barqarorlik, xavotir, raqamli gigiyena, o'smirlik psixologiyasi

XXI asr yuksak informatsion-texnologiyalar davri sifatida global o'zgarishlarning inson omiliga, jamiyatga, yoshlar ongiga ko'rsatayotgan ta'siri kun sayin ortib borayotganligi ham ayni haqiqat. Zamonaviy axborotlashgan jamiyatda shaxsning psixologik farovonligi bevosita uning raqamli muhitdagi interaksionaliga bog'liq bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasining raqamli iqtisodiyot va jamiyatni rivojlantirish strategiyasi doirasida yosh avlodni virtual xavf-xatarlardan himoya qilish ustuvor ahamiyatga ega. O'smirlik davridagi kiberbulling nafaqat individual psixologik muammo, balki jamiyatning ijtimoiy barqarorligiga tahdid soluvchi faktor sifatida namoyon bo'lmoqda. Mamlakatimiz Prezidenti tomonidan qabul qilingan "Bolalarni zo'rvonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida"gi O'RQ 996 sonli Qonun 2024 yil 14 noyabrda qabul qilingan. Bu hujjat davlatning bolalarni zo'rvonlikdan, shu jumladan onlayn zo'rvonlikdan himoya qilish siyosatini tartibga soladi. Unga ko'ra: Maktablar va ta'lim muassasalari o'quvchilarning onlayn muhitda xavfsizligini ta'minlashi majbur; Zo'rvonlik holatlari darhol ota-onaga va mas'ul idoralarga xabar qilinishi kerakligi haqida qonunlar ishlab chiqilgan.[1]

Kiberbulling muammosi XXI asr boshlaridan e'tiboran jahon psixologiyasida faol o'rganila boshlandi. Internet texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi natijasida an'anaviy bullingning yangi shakli – kiberbulling yuzaga keldi. Kiberbulling terminining o'zi birinchi marta 2000-yillarning boshlarida Kanadada Bill Belsey tomonidan ilmiy muomalaga kiritilgan. Belsey kiberbullingni "axborot va kommunikatsiya texnologiyalari, xususan, internet va mobil telefonlar orqali biror shaxs yoki guruhga qasddan va takroriy ravishda zarar yetkazishning barcha shakllari" deb ta'riflagan.[2] Kiberbulling — bu shunchaki virtual hazil emas, balki o'smir shaxsining shakllanishiga to'sqinlik qiluvchi, uning ijtimoiy moslashuvini izdan chiqaruvchi jiddiy psixologik travma hisoblanadi. Kiberbullingning nazariy asoslari va turlari. Kiberbulling (cyberbullying) — axborot texnologiyalari (ijtimoiy tarmoqlar, messenjerlar, elektron pochta) yordamida shaxsni muntazam ravishda ta'qib qilish, haqoratlash va kamsitishdir. O'smirlik davrida bu jarayon yanada agressiv tus oladi. O'smirlik bu-tez o'tish davri va yoshlikdan voyaga yetgunga qadar juda katta darajada rivojlanadigan muhim davrdir. Bu davrda o'smirlar bir qator o'zgarishlarni boshdan kechiradilar: Mashhur amerikalik psixoanalitik va rivojlanish psixologiyasi olimi Erikson, o'smonlik davrining ruhiy xususiyatlari va identitet shakllanishi haqida keng ilmiy nazariyani ilgari surgan bo'lib, O'smirlik yoshidagi ruhiy holat — bu individual identitetni aniqlash va mustahkamlash jarayoni bo'lib, bu davrda o'zini anglash, ijtimoiy rollar va shaxsiy "men" hissi shakllanadi. Quyidagi bosqichda ichki shaxsiy nizolar yuzaga keladi va bu holat ruhiy o'sish uchun zarur psixologik "inqiroz"dir[3] deb ta'riflaydi. O'smirlar ko'p vaqtini maktabda va do'stlari bilan o'tkazganligi sababli, ular turli xil munosabatlarni o'rganadilar va ota-onalarining nazoratidan mustaqil bo'la boshlaydilar. Ijtimoiy tarmoqlar o'smirlar o'rtasidagi tengdoshlar bilan o'zaro munosabatlar va

muloqotning asosiy vositasiga aylangan. Ijtimoiy tarmoqlardan 24/7 foydalanishning keskin o'sishi bilan bir qatorda, elektron usullar orqali kiberbullingga duchor bo'lish ehtimoli yanada ortdi, buning natijasida bu kiberqurbonlik yuzaga keladi. "Kiberbulling - bu uyali telefonlar, kompyuterlar va planshetlar kabi raqamli qurilmalar orqali sodir bo'ladigan bezorilik. Kiberbulling SMS va ilovalar orqali yoki odamlar ko'rishi, ishtirok etishi yoki kontent almashishi mumkin bo'lgan ijtimoiy tarmoqlarda, forumlarda yoki o'yinlarda onlayn tarzda sodir bo'lishi mumkin.

Ilmiy adabiyotlarda kiberbullingning quyidagi turlari ajratib ko'rsatiladi: Flayming (Flaming)–onlayn janjal, qasddan provokatsiya qiluvchi, g'azablantiruvchi xabarlar yuborish. Bu turdagi zo'ravonlik odatda qisqa muddatli bo'lsa-da, juda shiddatli va hissiy jihatdan kuchli ta'sir ko'rsatadi. Taqib qilish (Harassment) – biror shaxsga nisbatan takroriy ravishda xo'rllovchi, tahqirlovchi yoki tahdidli xabarlar yuborish. Bu turdagi kiberbulling eng keng tarqalgan shakllaridan biri bo'lib, elektron pochta, SMS, ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshiriladi.

Tuhmat tarqatish (Denigration) – biror shaxs haqida yolg'on, haqoratli yoki obro'siga putur yetkazuvchi ma'lumotlarni onlayn tarqatish. Bu shaxsning suratlarini, videoni yoki shaxsiy ma'lumotlarini manipulyatsiya qilish yoki noto'g'ri kontekstda joylashtirishni o'z ichiga oladi. Impersonatsiya (Impersonation) – boshqa shaxsning identifikatsiyasini o'zlashtirib, uning nomidan noqulay yoki zararli harakatlar qilish. Ilmiy adabiyotlar va statistik ma'lumotlarning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, kiberbulling o'smirlar emotsional olamida quyidagi patologik o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Affektiv holatlarning disbalansi: Kiber-tazyiqqa uchragan o'smirlarda emotsional o'z-o'zini tartibga solish (self-regulation) mexanizmi zaiflashadi, ya'ni kognitiv disonansni keltirib chiqaradi. Bu jarayon shaxsning emotsional regulatsiyasini buzib, uning jamiyatga moslashishiga (ijtimoiy disadaptatsiya) to'sqinlik qiladi[5].

Ijtimoiy-psixologik izolyatsiya va xavotir: Virtual kamsitish ijtimoiy xavotirni keltirib chiqarib, o'smirning real ijtimoiy munosabatlardan qochishiga sabab bo'ladi. Depressiv tendensiyalar va xavotir: Kiber-tazyiq qurbonlarida o'z-o'zini baholash darajasi keskin pasayadi. Natijada o'smir o'zini jamiyatdan ajratadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, kiberbullingga uchragan o'smirlarda depressiya belgilari boshqa tengdoshlariga qaraganda 3 baravar ko'proq kuzatiladi[4]. Ijtimoiy xavotir: Virtual dunyoda kamsitilgan o'smir real hayotda ham odamlar bilan muloqot qilishdan qo'rqadi. Bu esa maktabdagi akademik o'zlashtirishning pasayishiga va jamoaga qo'shila olmaslikka (izolyatsiya) olib keladi.

O'smirlarda emotsional barqarorlikni saqlash uchun maktab psixologlari va ota-onalar o'rtasida raqamli gigiyena va mediasavodxonlikni oshirish lozim. Shuningdek, kiber-psixologik reabilitatsiya markazlarini tashkil etish dolzarb masalalardan hisoblanadi. Mamlakatimizda yoshlar ma'naviyatini yuksaltirishga qaratilgan 5 ta muhim tashabbus doirasida yoshlarning kompyuter savodxonligini oshirish bilan birga, ularning "Raqamli madaniyati"ni ham shakllantirish zarur. Kiberbullingga qarshi kurashish faqat texnik taqiqlar bilan cheklanib qolmasdan, o'smirlarning psixologik rezilyantligini (chidamliligini) oshirishga qaratilishi lozim[6].

Xuloasa qilib aytganda, raqamli jamiyat muhitida inson kapitalini rivojlantirishning asosiy sharti uning psixologik xavfsizligini ta'minlashdir. 2024-yilda qabul qilingan O'RQ-996-sonli Qonun kiberbullingga qarshi kurashda muhim huquqiy qurol bo'lib xizmat qiladi. Kiberbulling natijasida kelib chiqadigan destruktiv oqibatlarni bartaraf etish uchun huquqiy normalar va psixologik reabilitatsiya usullarini integratsiyalashgan holda qo'llash lozim. Kiberbulling — raqamli jamiyatning "yashirin epidemiyasi" bo'lib, u o'smirning psixosomatik salomatligiga bevosita daxldordir. Bu borada maqsadlarga erishish uchun maktab psixologlari va ota-onalar kiberbullingning indikatorlarini (belgilarini) tanib olishlari zarur. Ta'lim tizimida kiber-etika va mediata'lim yo'nalishlarini kengaytirish, o'smirlarda "virtual immunitet"ni shakllantirish orqali amalga oshirilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Kiberbulling muammosini hal qilishda o'qituvchilar, psixologlar va ota-onalar Kiberbulling va Raqamli xavfsiz muloqot muhiti haqidagi ta'limdan xabardor bo'lsalar barcha manfaatdor tomonlar uchun foydali bo'ladi.

References

- [1] O'zbekiston Respublikasi. Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida. O'RQ 996-son, 14 noyabr 2024. URL: <https://gov.uz/oz/yoshlar/pages/laws> (data obrashcheniya: 28.01.2026).
- [2] Belsey B. Cyberbullying: An emerging threat to the "always on" generation // Canadian Teacher Magazine. 2004. December. P. 23-27.
- [3] Erikson, E. H. (1968). Identity: Youth and Crisis (pp. 109–164). W. W. Norton & Company.
- [4] Hinduja, S., & Patchin, J. W. (2022). Cyberbullying: Shared Responsibilities. Routledge. – P. 150-165.
- [5] Kowalski, R. M., et al. (2014). "Cyberbullying: A systematic review of theoretical and methodological issues". Psychological Bulletin, 140(4), 1073-1110.
- [6] Sharifov, R. (2022). "O'smirlar o'rtasida kiberbullingning profilaktikasi: Psixologik aspektlar". O'zbekiston Psixologiya Jurnal, №4, 56-60-betlar. (Mahalliy kontekst va amaliy tavsiyalar).